

THE PHENOMENON OF ANTIPHRAISIS IN LINGUISTICS

Umarova Zumradkhon Avazxon qizi

Doctoral student at Kokand State Pedagogical Institute, Uzbekistan.

Abstract

The use of stylistic tools in written and oral speech will increase the interest of the reader or interlocutor. This article is about one such stylistic device, antiphrasis. It also discusses its similarities and differences with other phenomena, including irony, meosis, and astheism.

Key words: *antiphrasis, meosis, irony, astheism, stylistic phenomena.*

Qarama-qarshi ma'noli so'zlar (antonimlar) o'zbek tilini boshqa paradigmatic vositalar bilan bir qatorda bezatadi va boyitadi. Shuningdek, tasvirlanayotgan hodisaga tinglovchi yoki o'quvchining e'tiborini jalb qilishning eng kuchli usullaridan biridir. Antonimlar - tilshunoslikda til taraqqiyoti, uning moslashuvchanligi va hayotiyligini ta'minlaydigan qarama-qarshi qo'yilgan birliklar, faktlar, munosabatlar, qonuniyatlarni ifodalaydigan til antinomialari ko'rinishlaridan biridir¹.

Lingvistik adabiyotlarda so'zning odatdagi o'z ma'nosiga zid bo'lgan ma'noda qo'llanilishi antifrazis yoki anafrazis deb yuritiladi². Ya'ni, kontekstda so'z o'zining asl ma'nosini yo'qotadi va qarama-qarshi ma'noni ifodalab keladi. Antifrazis so'z ma'nosining ijobiylashuvi yoki aksincha, salbiylashuvi yuzaga kelishi bilan xarakterlanadi.

¹ Крылова М.Н. Антиномии как движущая сила языка [Электронный ресурс] // Филология и литературоведение. 2014. №3. URL: <http://philology.snauka.ru/2014/03/710> (дата обращения: 07.07.2014)

² 1 Ахманова О.С. Кўрсатилган манба. – Б. 49; Новиков Л.А. Лингвистическое толкование художественного текста. – М.: Русский язык, 1979. – С. 249

Bu hodisaning lingvistik xususiyatlari to'g'risida tadqiqotchilar turlicha fikrlar bildirishgan. Ayrim tilshunoslar ironiya va meozisni antifrazis hodisasiga taqqoslashadi. Antifraz deganda ironiyaning stilistik vositasi, uning lingvistik ifodasi tushuniladi (I.A. Semenov)³. Atoqli o'zbek tilshunosi Qo'ng'urov esa ironiyaga “so'z va frazeologizmni kesatib, piching bilan o'z ma'nosiga qarama-qarshi ma'noda qo'llash, bu bilan biror shaxs yoki hodisa ustidan kesatib, yashirin masxaromuz kulishdir”⁴ deya ta'rif beradi. Ingliz tilshunosi J. Jasinski esa meozisni biror bir voqea-hodisani, fikrni yoki insonni ahamiyatlilikini pasaytirish hodisasi deb tushuntiradi⁵. Y. Odilov⁶ antifrazisni alohida hodisa ekanligini tasdiqlab, quyidagi misolni keltiradi: *So'poq doim ko'z o'ngimda, goh uzoqdan ko'raman, goh ro'paramdan chiqadi. Mushuk bilan sichqonday “inoq” bo'lib ketdik* (Asqad Muxtor, —“Fano va baqo”). Uning ta'kidlashicha, keltirilgan misoldagi “inoq” so'zi o'zining asl ma'nosini emas balki, zid ma'no ya'ni, “noahil” ma'noni ironiya vositasi orqali gavalantirgan.

Biz ham ironiya alohida stilistik hodisa va shunchaki antifrazisning yuzaga kelishida yordamchi vosita sifatida ishtirok etadi, degan fikrdamiz: “*Отколе, умная, бредёшь ты, голова?*” (В басне И. А. Крылова – обращение к ослу) (“Qayerdan, aqli, sarsonsan, bosh?” (I.A. Krilov masali – eshakka murojaat)). Bu masalda ham ironiya vositasida “aqli” so'zi orqali istehzoli ohangda “aqlsiz” ma'nosi yuzaga chiqgan.

Ko'pgina lingvistik tadqiqotlarda antifrazis atamasiga sinonim sifatida asteizm hodisasi ham yonma-yon keladi. Asteizm yunon tilidan olingan bo'lib, “hazil, ta'sirchanlik, o'tkirlilik” ma'nolarini anglatadi. U “qarg'ish, so'kish” so'zlarining “maqtov” ma'nosini, “maqtov” so'zlarining – “tanbeh” ma'nosini

³ Семенов, И.А. (2007). “Ирония-как категория культурой”, “Аналитика культурологии”, No 7, Сс.106–110.

⁴ Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. – Тошкент: Фан, 1977. – Б. 80.

⁵ Jasinski, Sourcebook on Rhetoric, Sage Publications, Inc., California, 2001

⁶ Odilov Y.R. O'zbek tilida enantiosemiya. Toshkent-2016. -89-b.

ifodalab kelish hodisasidir. M.N. Krylova⁷ o'zining maqolasida asteizmga "salbiy niqob ostida ijobiy baho bildiruvchi nutq figurasi" deya ta'riflab, rus tilidagi "дурашка" (bolaga qarata aytilganda), "зверь" va "бандит" (hayrat bilan aytilganda) singari birliklarni misol sifatida keltiradi.

T.G. Xazagerova, L.S. Shirina "Antifraz - bu kontrast munosabatlarga asoslangan va so'zni odatiy ma'noga qarama-qarshi ma'noda, maxsus intonatsiya konturi bilan birgalikda ishlatishdan iborat bo'lgan va asl ma'noni tushunishga yordam beradigan kontekst yoki matnga tayanadigan stilistik hodisa " deya ta'rif bergan⁸. Shuning uchun ham, antifrazaning orqasida yashiringan haqiqiy ma'noni va so'zlovchining istehzo yoki past ifoda bilan ifodalamoqchi bo'lgan narsani tushunish uchun jumlaning kontekstini tushunish muhimdir. Antifraza nutqda qo'llanilganda uning intonatsiyasi ham so'zlovchi o'zi o'ylayotgan narsaning teskarisini aytayotganini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Misol uchun, harbiy xizmatga borishdan bosh tortayotgan yigitni olaylik. Vaziyatni ko'rgan boshqa bir yigit unga: "*Qanday jasorat!*" deb aytdi. Ko'rinib turibdiki, keltirilgan misolda istehzo orqali qarama-qarshi ma'no yuzaga keltirilgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, antifrazasiz ironiya, meozis va asteizmning bir ko'rinishi emas balki, alohida stilistik hodisadir. U so'z kontekstda o'z ma'nosini emas balki, qarshi- antonim ma'noni bildirganda yuzaga keladi. Antifrazning og'zaki nutqda ishlatilishida intonatsiya katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

⁷ Крылова М.Н. Использование в речи лексических антонимов: удачи и неудачи. Перспективы Науки и Образования, 2014, №5(11) УДК 81'373.422, С 141.

⁸ Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. Курс лекций. Словарь риторических фигур. –Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – С. 112

1. **Крылова М.Н. Антиномии как движущая сила языка**
[Электронный ресурс] // **Филология и литературоведение. 2014. №3.**
URL: <http://philology.snauka.ru/2014/03/710> (дата обращения: 07.07.2014)
2. Ахманова О.С. Кўрсатилган манба. – Б. 49; Новиков Л.А.
Лингвистическое толкование художественного текста. – М.: Русский язык, 1979. – С. 249
3. Семенов, И.А. (2007).“Ирония-как категория культуры”,” Аналитика культурологии”, No 7, Сс.106–110.
4. Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. – Тошкент: Фан, 1977. – Б. 80.
5. J.Jasinski, Sourcebook on Rhetoric, Sage Publications, Inc., California, 2001
6. Odilov Y.R. O'zbek tilida enantiosemiya. Toshkent-2016. 89-b.
7. **Крылова М.Н. Использование в речи лексических антонимов: удачи и неудачи. Перспективы Науки и Образования, 2014, №5(11) УДК 81'373.422, С 141.**